

NUMERATIVES IN THE KARAKALPAK LANGUAGE (BASED ON THE WORKS OF T.QAYIPBERGENOV)

Xudaybergenova Dilfuza Aytbay qızı

Independent Researcher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17251060>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025

Accepted: 29th September 2025

Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Numeral words, numeratives, types of numeratives by meaning, numeratives indicating length, units used with numerative meaning.

ABSTRACT

In the Karakalpak language, words that convey quantitative meaning between numerals and nouns form a large group. Such words are called numeratives. The article examines numeratives, which have not been specifically studied in Karakalpak linguistics, and explores their types, providing examples as the basis.

QARAQALPAQ TILINDE NUMERATIVLER (T.QAYÍPBERGENOV SHÍĠARMALARÍ MÍŚALÍNDA)

Xudaybergenova Dilfuza Aytbay qızı

erkin izleniwshi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17251060>

ARTICLE INFO

Received: 14th September 2025

Accepted: 29th September 2025

Online: 30th September 2025

KEYWORDS

Esap sózler, numerativler, numerativlerdiń mánisine qaray túrleri, uzınlıqtı bildiriwshi numerativler, numerativlik mánide qollanıwshı birlikler.

ABSTRACT

Qaraqalpaq tilinde sanlıq penen atlıq sózlerdiń ortasında muġdar mánisin berip keletuġın sózler kópshilikti quraydı. Bunday sózler numerativler dep ataladı. Maqalada qaraqalpaq til iliminde arnawlı túrde úyrenilmegen numerativler hám olardıń túrleri úyreniledi hám mısallar menen tiykarlap beriledi.

Qaraqalpaq tilinde sanlıq penen atlıq sózlerdiń ortasında muġdar mánisin berip keletuġın sózler kópshilikti quraydı. Bunday sózler numerativler dep atalıp, qaraqalpaq tiliniń sózlik quramı, grammatikalıq qurılısın úyreniwde hám ilimiy jaqtan tiykarlap beriwde áhmiyetli qurallardan esaplanadı. Numerativ sózlerdi toplaw hám olardıń ózgesheliklerin úyreniw, onı arnawlı túrde izertlew házirgi kúnde qaraqalpaq til biliminiń áhmiyetli wazıypalarınan biri.

Til biliminde belgili ilimpazlardan M.A.Kazembek, V.M.Nasilov, A.K.Dmitriev, N.A.Baskakov, X.Bayliev, A.Xasenovlar numerativlerdiń bir qanshasın óz miynetlerinde keltirip ótken.

H.Kamilova da ózbek tilinde jumsalatuđın numerativlerdiń bir qanshasına toqtap, olardan *gramm, centner, metr* sıyaqlılar házirgi waqıtta da keń qollanılauıńlıgın kórsetedi. S.Nizomiddinova, A.Ishaevler de numerativlerdiń ayırım túrleri hám olardıń ózine tán ózgesheliklerine toqtap ótedi. Ózbek til biliminde numerativler boyınsha arnawlı izertlew júrgizgen ilimpaz P.Hamdamov boldı. Ol óziniń “Házirgi ózbek tilinde numerativler” degen miynetinde ólshemlik túsinikti bildiretuđın atamalardı numerativ dep atap, jazba esteliklerdegi, dialektlik mánidegi, házirgi ózbek tilindegi degen toparlarǵa bólip olardıń semantikalıq ózgesheliklerin, morfologiyalıq usıl menen dórendi numerativlerdiń jasalıw jolların kórsetedi. J.Sh.Axmedova ólshemlik mánidegi sózlerdi leksika-semantikalıq jaqtan birneshe mánilik toparlarǵa bólip, olardıń túrleniw ózgesheliklerine, grammatikalıq qurılısına, sintaksislik modeline názer awdarǵan. Onıń miynetlerinde mınaday pikirlerdi ushıratıwǵa boladı: “Esaplıq sózler (schetnie slova) zattıń ózin yamasa onıń sanın bildirmeydi, onıń sanalıwı menen baylanıslı túsiniklerdi bildiredi” - dep, esaplıq sózlerdi úsh toparǵa bólip kórsetedi: 1) zat yamasa nárese birlikleriniń ataması esabı: *bas, tal, túp*, t.b.; 2) adamlardıń toparınıń esabı: *taypa, top, qáwim*, t.b.; 3) mallardıń toparınıń esabı: *úyir, tabın, qora*.

Ilimde qanday alǵa ilgerilew, rawajlanıw bolsa da ol tikkeley ólshemler menen baylanıslı. Tilimizde bunday birlikler úlken áhmiyetke iye. Qaraqalpaq tili grammatikasında numerativ sózlerdiń ornı hám atqaratuđın xızmeti ayırıqsha. Tyurkolog tilshi ilimpazlar bunday muǵdardı bildirip keletuđın sózlerdi hár túrli ataydı: “esap sózler”, “túsindiriwshi sózler”, “san menen zattıń ortasında qollanıwshı sózler”, “numerativler”. Numerativ sóziniń mánisi haqqında túrli ádebiyatlarda bir-birine jaqın pikirler ayılǵan. Sonday-aq, numerativ sózi numer sózinen kelip shıqqan hám bul boyınsha bir qansha pikirler bar. A.N.Chudinovanıń “Shet el sózleri rus tilinde” atlı miynetinde tómendegishe túsindirmeler berilgen: *numer-nomer*, *numer* sıyaqlı latin tilindegi sózlerden kelip shıǵıp, zattıń tártibin bildiriwshı san, bólek kitap, miymanxanadaǵı xana, degen mánilerdi ańlatadı dep kórsetken. Rus tiliniń etimologiyalıq sózliginde bolsa, “numer” sóziniń “nomer” sózi menen baylanıslı ekenligi ayıladı. Demek, numerativ sózi latinsha “numerus” yaǵnıy nomer sózinen kelip shıqqan xalıqaralıq termin bolıp, qaraqalpaq tili grammatikasın úyreniwde de áne usı atamanı qollanǵanıwız durıs boladı.

Áyyemgi jámiyetlik dúzimde adamlar tirishiliginiń tiykarǵı deregi ańshılıq, diyqanshılıq hám sharwashılıq bolǵanı ushın olardıń esabın, muǵdarın, shegarasın, shamasın belgili ólshem birlikleri menen belgilew kerek bolǵan. Usınday zárúrlilikler tiykarında áyemgi ólshew sistemaları júzege kelgen. Ólshew tariyxı haqqında izertlewshilerdiń maǵlıwmatlarına qaraǵanda miynet procesiniń rawajlanıwı nátiyjesinde qorshaǵan ortalıqtaǵı zat hám nárselerdi ólshew úlken áhmiyetke iye edi. Buǵan tiykar etip adamnıń dene aǵzaları alınǵan, yaǵnıy eń dáslepki ólshew quralları xızmetin adamnıń dene aǵzaları atqarǵan. Dene aǵzalarınıń xızmeti sonshellı keń, olar uzınlıq, biyiklik, qalınlıqtı ólshewde de qollanıwǵan, geyde kólem hám awırlıq ólshemlerin anıqlawda da qollanılauıń bolǵan. Adamzat biliwdiń klassifikaciyanıwı dawamında qorshaǵan ortalıqtaǵı zatlardıń kólemine anıqlawda óziniń qolı, barmaǵı, shıǵanaǵı, ayaǵı,

tabanı, boyınan paydalanğan. Bul dúnyadağı kóplegen xalıqlardıń áyyemgi ólshemlerine tán qubilis bolğan.

Shıǵıs xalıqlarında ázelden qollanılıp kiyatırǵan ólshem birlikleri haqqında ilimpaz Q.Axmetjan “Burıngı zamanda shıǵıs xalıqlarında, dástúriy xalıqlıq metrologiyada uzınlıq ólshemleri retinde adamnıń dene dúzilisiniń ózgesheligine sáykeslesken, ómirlik tájiriybeniń nátiyjesinde payda bolǵan, qollanıwǵa ıńǵaylı turaqlı ólshemler toparı bolǵan”- degen pikirdi bildiredi. Alımnıń “Қазақ дәстүрлі қару-жарағы: даму тарихы, құрылымы, этномәдени қызметі” atlı tariyxıy-etnologiyalıq izertlewindegi qarıw-jaraq óndirisinde qollanılatuǵın dástúrli uzınlıq hám awırlıq ólshem birliklerine arnalǵan bóliminde, qarıw-jaraq jasawda qollanılatuǵın uzınlıq, awırlıq ólshemleri haqqında ayıladı.

Demek, numerativ sózler burınnan bar bolıp, házirgi kúnge shekem óz mánisin joǵaltpaǵan, tek ǵana qollanıwında ayırım ózgerislerge ushıraǵan yamasa gónergen túrlerine iye bolǵan, sanlıq penen atlıq ortasında kelip, sanalatuǵın zattıń muǵdarın bildirip keliwshi sózler bolıp tabıladı. Olardı arnawlı túrde úyreniw qaraqalpaq til iliminiń rawajlanıwına úlken úles qosarı anıq. Bunıń ushın qaraqalpaq xalqınıń mádeniy turmısında ayırıqsha orın iyeleytuǵın kórkem sóz sheberleriniń shıǵarmaların lingvistikalıq baǵdarda izertlew úlken ámeliy áhmiyetke iye. Sebebi, ádebiy til – ulıwma xalıqlıq tildiń kórkem sóz sheberleri tárepinen qayta islengen, dóretiwshilik baǵdarında bayıtılǵan túri bolıp esaplanadı. Olardıń shıǵarmalarında til birlikleriniń áyyemnen kiyatırǵan úlgileri de, házirgi ádebiy tildegi úlgileride tabıladı.

Jazıwshı T.Qayıpbergenov shıǵarmaları leksikasınıń oǵada baylıǵı, bayanlawdaǵı semantikalıq, stillik ózgeshelikleri menen ajralıp turadı. Sonlıqtan qaraqalpaq tilindegi numerativ sózlerdi onıń shıǵarmaları mısasında hártarepleme úyrenip shıǵıw kerek dep esaplaymız. Numerativler sanaq san menen sanalatuǵın zat arasında kelip, olardıń túrli jaǵdaylarına baylanıslı ólshewdi bildirip keledi: *Usı maqset penen ol Dáwletovtıń qaptalına kelip, ózine bir stakan mineral suw quyıp aldı da: - Dáwletov,- dedi stakandı awzına jaqınlatpastan burın.* (T.Qayıpbergenov “Kózdiń qarashıǵı” 11-bet)

- *Awa, biziń awıl “Jańalıq” sovxozınan on bes kilometrdey-aq, qashılıqta turadı.* (T.Qayıpbergenov “Kózdiń qarashıǵı” 28-bet) Bunda, *bir stakan mineral suw* degen mısalda stakan sózi bir sanlıǵı menen birge kelip mineral suwdıń muǵdarın bildirip kelgen. Al, keyingi mısalda *kilometr* sózi uzınlıq ólshem birligin bildirip tur. Tilimizdegi bunday sózler qollanıw jaǵdayına qaray, dúzilisine qaray hám ańlatqan mánileri boyınsha túrlishe bolǵanlıqtan, biz olardı túrlerge bólip úyrenemiz. Numerativ sózlerdi qollanıw jaǵdayına qaray ekige bóliwge boladı:

1) Tiykarǵı numerativler. Tilimizde zatlardıń muǵdarın bildirip keletuǵın sózler oǵada kóp qollanıladı. Solardan tek numerativ mánisinde keletuǵın sózler: dana, túp, túyir, milligram, gramm, kilogramm, centner, tonna, millimetr, santimetr, decimetr, metr, kilometr, qarıs, qulash, adım, topar, toda, top, uyım, buwat,dáste, úyir, pada, tay, dúrkin, qáwim, shaq, buwdaq, túlik, tilik, tuwram, asam, atım, kespe, qamtım, jutım, urtlam, shuqım, tanap, kvadrat metr, gektar, kub metr, kub santimetr. Bul numerativ sózler sanaq sanlıq penen sanalatuǵın nárese ortasında kelip, zatlardıń hár qıylı ólshew muǵdarın bildiredi. Bunday numerativlerdiń ayırımları anıq ólshew birligi bolıp kelse, biraq

ayırımları anıq bir muğdardı bildirmeydi, al sol zattuń muğdarın shamalap kórsetedi. Qaraqalpaq tilinde numerativ mánisinde qollanılúǵın sózlerdiń kópshiligi túrkiy tiller ushın ulıwmalıq bolǵan sózler esaplanadı. Bunday sózler burınnan ózbek, uyǵır, qazaq, túrkmen, azerbayjan sıyaqlı basqa túrkiy tillerde bar bolıp, ayırım fonetikalıq ózgerisler menen házirgi kúnde de keń qollanılıp kelmekte. Mısal ushın, bas, atım, tutam, qulash, en, kesim, adım, shaqırım, qaynatım, qazan, tabaq, qasıq, shómish, salım sıyaqlı sózler negizinen ulıwma túrkiy xalıqlardıń leksikasına tiyisli bolıp keledi. Bular anıq bir ólshemdi bildirmese de, sanaq sanlıq penen birge numerativ sıpatında jumsaladı, sanalatuǵın zattuń muğdarın bildirip keledi: *Dáwletovqa qaraǵan hár jup kóz “Qáleseń direktor bol, qálemeseń kete ber, eger bizler menen islese bilsen, islesemiz, islespeseń bir túp jantaq sekilli joldan shıǵarıp taslaymız” dep otrıǵanǵa megezeydi.* (“Kózdıń qarashıǵı”, 26-bet). *–Awa, biziń awıl “Jańalıq” sovxozınan on bes kilometrdey-aq qashılıqta turadı.* (“Kózdıń qarashıǵı”, 28-bet).

2) Numerativlik mánide qollanılıwshı birlikler. Házirgi qaraqalpaq tilinde numerativlik mánide, zattuń muğdarın ólshewde bir qansha atlıq sózler qollanıladı, yaǵnıy, bunday sózler ólshenetuǵın zattuń jaylasqan ornına qaray sol nárse numerativ xızmetin atqarıp keledi. Máselen: *shiyse, stakan, etek, kese, banka, shelek, qap, qalta, qazan, quman, lágen, qasıq, chaynik, quti, tandır, vagon, chemodan, arba, mashina, shómish, gúze, qora, telejka* sıyaqlı sózler numerativlik xızmette keledi. Bazardan bir kún burın ákelgen bir *arba* otındı Tórebay qalaǵa satıp keledi. (“Qaraqalpaq qızı”, 179-bet). Jumagúl Turdıgúlden bir *shiyse* sarı may ákeldi. (“Qaraqalpaq qızı”, 206-bet).

N.A.Baskakov “Каракалпакско-русский словарь” miynetinde qaraqalpaq tilinde qollanılatuǵın numerativ sózlerdiń uzınlıq, awırlıq, kólem, dana, topar hám jámlew sıyaqlı mánilerdi ańlatıp keletuǵınlıǵı haqqında aytıp ótken. Ilimpaz óz pikirin *batpan, úyir, top* sıyaqlı numerativlerdiń gáp ishinde qollanılıp keliwin mısallar arqalı kórsetip bergen.

P.Hamdammov ózbek tilindegi numerativlerdi semantikalıq jaqtan tómendegishe túrlerge bólip qaraydı: birlikti bildiriwshı numerativler; awırlıq ólshemlerdi bildiriwshı numerativler; uzınlıq ólshemlerin bildiriwshı numerativler; maydandı bildiriwshı numerativler; waqıt ólshemlerin bildiriwshı numerativler; suyıqlıq ólshemlerin bildiriwshı numerativler; pul birliklerin bildiriwshı numerativler; zattuń kólemi bildiriwshı numerativler; juptı bildiretuǵın numerativler; ulıwmalıqtı bildiretuǵın numerativler; pútinniń bólegin bildiretuǵın numerativler; zattuń jaylasıw ornına qaray qollanılatuǵın numerativler; hawanı ólshewde qollanılatuǵın numerativler; túrli jazıw qaǵazlarınıń muğdarın bildiretuǵın numerativler. Mine, usınday etip ózbek tilindegi numerativlerdi bir neshe túrlerge bólip úyengen, bulardıń kópshiligin qaraqalpaq tilinde de ushıratamız. Ańlatqan mánisine qaray, biz de qaraqalpaq tilindegi numerativlerdi bir neshe túrlerge bólip úyreniwimizge boladı. Usı tiykarda T.Qayıpbergenov shıǵarmalarında ushırasatuǵın numerativ sózlerdi birneshe mánilik toparlarǵa bólip kórsetemiz.

1. **Dananı bildiriwshı numerativler.** Ayırım zatlar danalap, birimlep sanaladı. Qaraqalpaq tilinde bunday birimlep, danalap sanalatuǵın zatlardıń muğdarın ólshew ushın *dana, túp, bas, jan, túyir, tal* sıyaqlı numerativ sózler qollanıladı. Bul sózlerdiń hár qaysısınıń ózine tán qásiyetleri, ózine tán qollanılıw ózgeshelikleri bar. Dúysenbay

Turimbetti qaptalına alıp, shetirektegi *bir túp aqsardı* ayağı menen pıshırlatıp qayıırıp jiberdi de, ústine shókti. (“Qaraqalpaq qızı”, 448-bet)

2. Uzunlıq ólshemlerin bildiriwshi numerativler toparına *millimetr, santimetr, decimetr, metr, kilometr, gez, qarıs, qulash, adım, qádem, ǵarı, shaqırım, shıǵanaq* sıyaqlı sózler kiredi. Bul sózler zattıń uzunlıǵın ólshew ushın qollanıladi. Mısalı: -Ilimpazlar Aral teńiziniń astın izertlep jáne bir teńiz taptı. Biraq, ol Araldıń ultanınan *bes júz metrdey* tereńlikte... (“Kózdiń qarashıǵı”, 90-bet). Bul awıldıń basqa awıllardan bir ózgesheligi Kegeyliniń irashınıń astında dese de boladı, eń uzaq úyler *eki-úsh shaqırımnan* aspaydı. (“Qaraqalpaq qızı”, 233-bet)

3. Maydandı bildiriwshi numerativler. *Tanap, kvadrat metr, kvadrat, kilometr, sotix, gektar, qıytaq* sıyaqlı numerativler maydandı ólshewde sanlıq penen birge keledi. “*Tanap*” sózi eski dáwirlerden baslap-aq jer maydanınıń muǵdarın ólshewde qollanılıp kelgen. Ol anıq muǵdardı bildirmeydi. “*Tanap*” sózi- eski jer ólshemi bolıp, shama menen gektardıń altıdan birine teń keletuǵın jer dep kórsetedi. Mısalı: Onıń da xalıq qatarı ótken jili alǵan *bir tanap jeri* bar. (“Qaraqalpaq qızı”, 206-bet). Qáne kúshti jáne toplayıq, jurttı bir *qıytaǵın* súwǵara almay júrgende bul Dúysenbay tanap-tanap jerge egin egip, sonsha súwdı bir ózi ishedı. (“Qaraqalpaq qızı”, 216-bet)

4. Waqıt ólshemlerin bildiretuǵın numerativler. *Sekund, minut, saat, kún, hápte, ay, jil, ásir* sıyaqlı sózler waqıt ólshemin bildiretuǵın numerativler bolıp esaplanadı. Olar hámme waqıt sanaq sanlıqlar menen birge qollanıladi. *Kún* sózi sutkanıń tań atqannan qarantı túskenge shekemgi aralıǵındaǵı waqıt. Tórebay aǵa Xiywa átirapındaǵı dushpanlarǵa qarısı bes kúnlük sawashqa qatnasıp qayıtıp keldi. (“Qaraqalpaq qızı”, 298-bet)

5. Zattıń kólemin bildirip keletuǵın numerativler. Zatlardıń kólemin ólshew ushın qollanılatuǵın numerativler decimetr, kub metr, kub santimetr sıyaqlı sózler anıq kólemdi bildirip keledi. Sondau-aq, kólemdi bildiriw ushın qollanılatuǵın numerativlik mánde qollanılıwshı sózler de ushırasadı. Bunday sózler qatarına qısım, shuqım, urtlam, jutım, qulash, tutam, buwat, dáste hám taǵı basqa da bir qarat numerativlik mánde jumsalıwshı sózlerdi keltirsek boladı. Mısalı. Soń Sánem jáne bir qıbırlap, qayazıǵan erinlerin jıbırlatıp edi, molla onıń jamılıp atırǵan kórpesiniń jurttıǵınan *bir qısım paxtanı* úzip alıp, qumandaǵı suwdan azmaz quydı da, ernine súykeledi (“Qaraqalpaq qızı”, 8-bet)

Juwmaqlap aytatuǵın bolsaq, qaraqalpaq tili júdá bay. Qaraqalpaq tilinde dóregen kóp sanlı qunlı shıǵarmalardıń tilin tereńnen úyreniw arqalı tildiń jańa ashılmaǵan qırları shıǵadı. Qaraqalpaq tilindegi numerativ sózlerdiń shıǵarmalarda qollanılıw ózgesheligi, olardıń qalay kelip shıqqanlıǵı, xalqımızdıń obyektiv dúnyanı ózine tán kóriw, seziw, qabıllaw usılları xalqımızdıń mádeniyatı hám tariyxı menen baylanıslı halda etnolingvistikalıq sonday-aq, lingvokulturologiyalıq aspektlerden de úyreniw talap etiledi.

References:

1. Абдиназимов Ш. Улыўма тил билими тарийхы. – Нөкис, «Қарақалпақстан», 2013.
2. Da'wletov A. Til bilimi tiykarlari'. – No'kis, «Qaraqalpaqstan», 2013.

3. Күркебаев К.Қ. Қазақ тіліндегі өлшемдік атаулардың этнолингвистикалық сипаты (ұзындық, арақашықтық, салмақ-көлем өлшемдері негізінде) // Канд. дисс. Алматы, 2003ж.
4. Ахметжан Қ. Қазақтардың қару – жарақ жасауда қолданған дәстүрлі ұзындық және салмақ өлшем бірліктері. «Ұлт тағылымы», №3 – 2003, 103-108-бет.
5. Ҳамдамов П. Ҳозирги ўзбек тилида нумеративлар. – Тошкент: «Фан», 1983, 96 б.
6. Ахмедова Ж.К. Казахские народные наименования понятий об измерениях. Автореф. дисс.канд.наук. –Алматы, 1975. –С. 148
7. Qaraqalpaq tiliniń orfografiyalıq sózligi. Dúziwshiler: DáwletovM. Abdinazimov Sh. Nókis, «Bilim» baspası, 2020-jıl.
8. Қайыпбергенов Т. Қарақалпақ қызы. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1975.
9. Қайыпбергенов Т. Көздің қарашығы. – Нөкис: «Қарақалпақстан», 1986.